

Minerales estratégicos en juego: el interés de Estados Unidos en el subsuelo brasileño ¹

João Henrique Santana Stacciarini
Universidade Federal de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0003-3517-9410>

 joastacciarini@hotmail.com

Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves
Universidade Estadual de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0002-8033-0426>

 ricardo.goncalves@ueg.br

1 - Este reportaje científico, originalmente publicado en *The Conversation*, se basa en investigaciones realizadas por los autores y previamente divulgadas en las revistas *Mercator* e *Sociedade & Natureza*. Los artículos completos están disponibles de forma gratuita en **Español** [[link Mercator](#)] [[link Sociedade & Natureza](#)], **Portugués** [[link Mercator](#)] [[link Sociedade & Natureza](#)] y **Inglés** [[link Mercator](#)] [[link Sociedade & Natureza](#)].

Trabajo de campo realizado por los autores en una mina de extracción a cielo abierto de niobio, ubicada en el estado de Goiás, Brasil. 2025.

Representantes del gobierno estadounidense han manifestado interés en los minerales estratégicos de Brasil ¹ como moneda de negociación frente a la reciente [decisión de](#)

[Washington de imponer un arancel del 50% a los productos brasileños](#) ². Esta señal evidencia un movimiento geoeconómico cada vez más claro: Estados Unidos está movilizando su política comercial para garantizar el acceso a insumos minerales cruciales en sectores considerados estratégicos, como la transición energética y la inteligencia artificial.

Pero, ¿qué son exactamente los llamados minerales estratégicos? ¿Cuál es su importancia en el orden global actual y por qué Brasil ha pasado a ocupar una posición destacada en este escenario?

Qué son los minerales estratégicos y por qué importan

Aunque el concepto varía según las instituciones y los contextos, la [Agencia Internacional de Energías Renovables](#)³ define como minerales estratégicos — también denominados minerales críticos — aquellos considerados esenciales para tecnologías clave de la transición energética y de frontera tecnológica. Estos recursos presentan una o más de las siguientes características: producción concentrada en pocos países, dificultades técnicas o ambientales en su extracción, o un declive en la calidad y disponibilidad de las reservas.

La lista puede variar en función del período y de la metodología de análisis, pero suele incluir elementos como cobalto, níquel, cobre, litio y metales de tierras raras. Dichos recursos son indispensables para la fabricación de baterías, paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, semiconductores, equipos médicos, sistemas de defensa, satélites e infraestructura digital de alto rendimiento, componentes centrales tanto de la economía digital como de la transición energética global.

Energía renovable: el nuevo motor de la demanda mineral

El crecimiento de la demanda de energía renovable ha sido exponencial. Según el [Energy Institute](#)⁴, todas las principales fuentes globales de energía batieron récords en 2024, impulsadas por un aumento significativo en el [consumo mundial](#)⁵. Entre 2013 y 2022, la energía solar y la eólica atrajeron inversiones de [1,63 y 1,31 billones de dólares](#)⁶, respectivamente, lo que resultó en expansiones de capacidad del [1.817,6%](#)⁷ y [362,3%](#)⁸ en ese período.

Paralelamente, Estados Unidos enfrenta el creciente liderazgo de China en este sector. Actualmente, el país asiático genera aproximadamente [4,4 veces más energía solar](#)⁹ y [tres veces más energía eólica](#)¹⁰ que Estados Unidos. Esta disparidad enciende una alerta geopolítica: además del dominio tecnológico, China controla buena parte de la cadena de suministro de los minerales necesarios para estas tecnologías.

Las fuentes renovables, sin embargo, presentan características específicas — [como menor densidad energética, vida útil más corta en comparación con las fuentes tradicionales y limitaciones en los procesos de reciclaje](#)¹¹ — que intensifican la dependencia de minerales. Según la [Agencia Internacional de Energía](#)¹², una turbina eólica terrestre puede requerir hasta nueve veces más minerales que una central de gas natural de la misma capacidad. En proyectos eólicos offshore, esta relación puede alcanzar hasta quince veces más. Asimismo, los vehículos eléctricos demandan hasta seis veces más minerales estratégicos que los automóviles convencionales, principalmente debido a las baterías de gran porte.

Los paneles solares también son altamente [intensivos en minerales](#)¹¹. Para dimensionar su escala, se estima que Estados Unidos cuenta ya con [5 millones de instalaciones solares, cifra que podría ascender a 10 millones en 2030 y 15 millones en 2034](#)¹³. Aunque la mayoría corresponde a sistemas de pequeño porte y uso residencial, existen proyectos industriales que, individualmente, [superan el millón de paneles](#)¹⁴. Todos estos sistemas deberán ser reemplazados al término de su vida útil — que oscila entre [20 y 30 años](#)¹⁵ —, lo que evidencia la magnitud de la [demanda mineral asociada](#)¹⁶.

La cadena mineral detrás de la inteligencia artificial

Otro eje central de esta disputa es la Inteligencia Artificial (IA). Considerada una de las tecnologías más transformadoras de la actualidad, la IA ya mueve cerca de **250 mil millones de dólares anuales** y se estima que alcanzará los **830 mil millones para 2030**¹⁷. Poco después de reasumir la presidencia, Donald Trump anunció un paquete de reformas e inversiones de **500 mil millones de dólares**¹⁸ destinados a la infraestructura del sector, en articulación con líderes de las principales empresas de IA.

Sin embargo, aunque suele asociarse al universo digital, **la IA depende de una infraestructura física masiva**¹⁹. Se requieren miles de centros de datos — instalaciones de elevado consumo energético que concentran servidores, equipos ópticos y sistemas de refrigeración, todos fabricados con metales y minerales altamente especializados, **en su mayoría extraídos en distintas regiones del Sur Global**¹⁶.

Actualmente, Estados Unidos alberga alrededor de **5,4 mil de los 12 mil centros de datos**²⁰ en operación en el mundo, lo que refuerza la importancia del acceso continuo y seguro a insumos minerales.

El ajedrez mineral global

El dominio de China sobre la cadena de suministro de minerales críticos constituye una preocupación creciente para Estados Unidos. El caso más emblemático es el de las tierras raras — **un grupo de 17 elementos empleados en aplicaciones de vanguardia**²¹, como superimanes, sensores, sistemas ópticos, componentes electrónicos y aleaciones metálicas. En 2023, el **68% de la producción mundial de tierras raras**¹⁶ se encontraba bajo control chino, mientras que Estados Unidos representaba apenas el 12%.

Este desequilibrio ha impulsado una serie de iniciativas estadounidenses para diversificar el acceso a estos recursos. En mayo de 2025, **Trump propuso a Ucrania**²² un acuerdo que contemplaba acceso preferencial a contratos de suministro de minerales críticos, a cambio de apoyo en la guerra contra Rusia. Un mes después, firmó un controvertido pacto con China que **condicionaba la emisión de visados para estudiantes chinos a la exportación de tierras raras**²³.

Brasil en la disputa

Estudios recientes sugieren que **Brasil podría albergar la segunda mayor reserva de tierras raras del mundo**²⁴, precisamente uno de los principales recursos que han motivado ofensivas diplomáticas y comerciales por parte de Estados Unidos.

El creciente interés estadounidense en los minerales estratégicos brasileños inserta al país directamente en las disputas geopolíticas. En un contexto en el que la supremacía económica y tecnológica depende cada vez más de infraestructuras físicas — como fuentes de energía renovable, vehículos eléctricos y centros de datos —, el subsuelo brasileño adquiere un valor geoeconómico aún mayor.

No obstante, abundancia no equivale a soberanía. La mera presencia de recursos naturales estratégicos no garantiza desarrollo, justicia social ni protagonismo internacional. La posibilidad de emplear estos minerales como moneda de cambio en las relaciones exteriores coloca a Brasil en una encrucijada estratégica: limitarse a actuar como proveedor pasivo de materia prima o asumir un papel activo, capaz de agregar valor, proteger sus intereses y condicionar los acuerdos a contrapartidas tecnológicas, ambientales y sociales.

Declaración de transparencia

João Stacciarini recibe financiación de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES).

Ricardo Assis Gonçalves recibe financiación del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq).

Referencias

1. BORGES, A; PUPO, F; GARCIA, N. Encarregado dos EUA expressa interesse americano em minerais estratégicos do Brasil. **Folha de S. Paulo**. [S.L.], 24 jul. 2025. Disponible en: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/07/encarregado-dos-eua-expressa-interesse-americano-em-minerais-estrategicos-do-brasil.shtml>. Accedido el: 24 jul. 2025.
2. CATTO, A. Trump manda carta a Lula e anuncia tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. **G1-Globo**. [S.L.], 09 jul. 2025. Disponible en: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2025/07/09/trump-manda-carta-a-lula-e-anuncia-tarifa-de-50percent-sobre-produtos-brasileiros.ghtml>. Accedido el: 24 jul. 2025.
3. IRENA - International Renewable Energy Agency. **Critical Materials for The Energy Transition**. Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos): International Renewable Energy Agency (IRENA), 2021. 43 p. Disponible en: <https://www.irena.org/Technical-Papers/Critical-Materials-For-The-Energy-Transition>. Accedido el: 24 jul. 2025.
4. ENERGY INSTITUTE - Statistical Review of World Energy. 2025. **Energy Institute**. Disponible en: <https://www.energyinst.org/statistical-review>. Accedido el: 10 jun.2025.
5. ENER DATA - An Independent Research Company that Specialises in the Analysis and Forecasting of Energy and Climate Issues. **Total energy production**. 2024. Disponible en: <https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-production.html>. Accedido el: 24 jul. 2025.
6. IRENA - International Renewable Energy Agency; CPI - Climate Policy Initiative. **Global landscape of renewable energy finance 2023**. Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos): International Renewable Energy Agency (IRENA), 2023. 24 p. Disponible en: <https://www.irena.org/Publications/2023/Feb/Global-landscape-of-renewable-energy-finance-2023>. Accedido el: 24 jul. 2025.

7. IRENA - International Renewable Energy Agency. **Solar energy**. 2024. Disponible en: <https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Solar-energy>. Accedido el: 24 jul. 2025.
8. IRENA - International Renewable Energy Agency. **Wind energy**. 2024. Disponible en: <https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/wind-energy>. Accedido el: 24 jul. 2025.
9. ZHU, K. Ranked: The 15 Countries with the Most Solar Power Installed. **Visual Capitalist**. [S.L.], ago, 2024. Disponible en: <https://www.visualcapitalist.com/countries-by-solar-power-ranking/>. Accedido el: 24 jul. 2025.
10. NEUFELD, D. Ranked: The Largest Producers of Wind Power, by Country. **Visual Capitalist**. [S.L.], sep, 2024. Disponible en: <https://www.visualcapitalist.com/the-largest-producers-of-wind-power-by-country/>. Accedido el: 24 jul. 2025.
11. STACCIARINI, J. H. S.; GONÇALVES, R. J. A. F. Global Geography of the Energy Transition and Mineral Extraction. **Socarxiv**, [S.L.], p. 1-18, feb. 2025. Center for Open Science. http://dx.doi.org/10.31235/osf.io/jdfyw_v1.
12. IEA - International Energy Agency. **The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions**. Paris, France: IEA, 2021. 287 p. Disponible en: <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>. Accedido el: 24 jul. 2025.
13. SEIA - Solar Energy Industries Association. America Exceeds Five Million Solar Installations Nationwide. **SEIA**. [S.L.], may, 2024. Disponible en: <https://seia.org/news/5million/>. Accedido el: 24 jul. 2025.
14. SRIVALLI, K.V. List of Top 12 Biggest Solar Farms in the US (2025). **Blackridge**. [S.L.], 2025. Disponible en: <https://www.blackridgeresearch.com/blog/latest-list-of-biggest-largest-solar-photovoltaic-pv-farms-plants-projects-in-usa-united-states-of-america>. Accedido el: 24 jul. 2025.
15. STATISTA. **Lifespan of low-carbon energy sources and power plants worldwide by type**. 2023. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/1264727/>. Accedido el: 24 jul. 2025.
16. STACCIARINI, J. H. S.; GONÇALVES, R. J. A. F. Transición energética y minería en el Sur Global. **Socarxiv**, [S.L.], p. 1-25, jun. 2025. Center for Open Science. https://doi.org/10.31235/osf.io/bc4q6_v1.
17. STATISTA - **Artificial intelligence (AI) market size worldwide from 2020 to 2030**. 2024. Disponible en: <https://www.statista.com/forecasts/1474143/global-ai-market-size>. Accedido el: 24 jul. 2025.
18. FRIESEN, G. Trump's AI Push: Understanding The \$500 Billion Stargate Initiative. **Forbes**. [S.L.], 24. ene. 2025. Disponible en: <https://www.forbes.com/sites/garthfriesen/2025/01/23/trumps-ai-push-understanding-the-500-billion-stargate-initiative/>. Accedido el: 24 jul. 2025.

Stacciarini, J. H. S., & Gonçalves, R. J. de A. F. (2025). Minerales estratégicos en juego: el interés de Estados Unidos en el subsuelo brasileño. **Zenodo**. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16916256>.

19. STACCIARINI, J. H. S.; GONÇALVES, R. J. A. F. Centros de Datos, Minerales Críticos, Energía y Geopolítica: las bases de la Inteligencia Artificial. **Socarxiv**, [S.L.], p. 1-19, jun. 2025. Center for Open Science. https://doi.org/10.31235/osf.io/h6fn3_v1.
20. STATISTA - **Which Countries Have The Most Data Centers?**. 2024. Disponible en: <https://www.statista.com/chart/24149/data-centers-per-country/>. Accedido el: 24 jul. 2025.
21. GAAG - Geoscience Australia (Australian Government). **Rare Earth Elements**. 2023. Disponible en: <https://www.ga.gov.au/scientific-topics/minerals/mineral-resources-and-advice/australian-resource-reviews/rare-earth-elements>. Accedido el: 24 jul. 2025.
22. HARDING, L. ROTH, A. Trump threatens to abandon Ukraine peace efforts unless deal reached 'very shortly'. **The Guardian**. [S.L.], abr. 2025. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/2025/apr/18/us-ready-to-abandon-ukraine-peace-deal-if-there-is-no-progress-says-marco-rubio>. Accedido el: 20 jul. 2025.
23. BALMFORTH, T.; DYSA, Y.; HUNNICUTT, T. Ukraine, US sign minerals deal sought by Trump. **Reuters**. [S.L.], may. 2025. Disponible en: <https://www.reuters.com/world/kyiv-is-ready-sign-resources-deal-with-us-ukraine-government-source-says-2025-04-30/>. Accedido el: 20 jul. 2025.
24. LINS, F.; VERA, Y.; DOURADO, M. Brasil é o segundo em reservas de terras raras no mundo. **Brasil Mineral**. [S.L.], feb. 2025. Disponible en: <https://www.brasilmineral.com.br/noticias/brasil-e-o-segundo-em-reservas-de-terras-raras-no-mundo>. Accedido el: 20 jul. 2025.